

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadrididdin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвактова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ювашева Шоира МахамадовнаУзбекский государственный университет мировых языков,
г.Ташкент, Узбекистан

E-mail: shoira.yuvasheva@gmail.com

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235195>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются способы передачи культурно-маркированной лексики с одного языка на другой, а также рассматривается понятие культурно-маркированной лексики. Термин «культурно-маркированная лексика» активно применяется в лингвистике и в лингвокультурологии, однако среди исследователей нет единого его понимания. Культурно-маркированная лексика в силу частотности своего употребления может часто применяться в речи.

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, транслитерация, транскрипция, текст, перевод, произведение, полный перевод, буквальный перевод

Yuvasheva Shoira MaxamadovnaO'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

E-mail: shoira.yuvasheva@gmail.com

MADANIY BELGILANGAN LEKSIKANING TARJIMA ASSPEKTI**ANNOTATSIYA**

Maqolada madaniy belgilangan leksikaning bir tildan boshqa tilga o'tkazish usullari muhokama qilinadi, shuningdek, madaniy belgilangan leksika tushunchasi ko'rib chiqiladi. "Madaniy belgilangan leksika" atamasi tilshunoslik va lingvokulturologiyada faol qo'llaniladi, ammo tadqiqotchilar o'rtasida umumiy tushuncha mavjud emas. Madaniy belgilangan leksika, uni qo'llash chastotasi tufayli ko'pincha nutqda ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: madaniy belgilangan leksika, transliteratsiya, transkripsiya, matn, tarjima, asar, to'liq tarjima, so'zma-so'z tarjima

Yuvasheva Shoira MakhamadovnaUzbekistan State World Languages University,
Tashkent, Uzbekistan

E-mail: shoira.yuvasheva@gmail.com

TRANSLATION ASPECT OF CULTURALLY MARKED VOCABULARY

ANNOTATION

The article discusses ways of transferring culturally marked vocabulary from one language to another, and also examines the concept of culturally marked vocabulary. The term “culturally marked vocabulary” is actively used in linguistics and linguoculturology, but there is no common understanding among researchers. Culturally marked vocabulary, due to the frequency of its use, can often be used in speech.

Key words: culturally marked vocabulary, transliteration, transcription, text, translation, work, full translation, literal translation

ВВЕДЕНИЕ

Необходимо выделить в качестве трудностей перевода культурно-маркированную лексику, наименования национально-культурных объектов, характерных для культуры страны исходного текста и относительно мало или вовсе не знакомых носителям культуры переводящего языка. В произведении «Кутадгу Билиг» Юсуфа хос Хаджиба подобные номинации представлены в большом количестве, и одним из признанных приемов их передачи на английский или русский язык служит переводческая транскрипция, или транслитерация. Иногда применяется двойная форма перевода, при которой сохраняется лексическая единица с одновременным семантическим переводом или комментарием, или используется транскрипция с описательным переводом.

В плане содержания отличительной чертой культурно-маркированных лексем является характер их референциального, или денотативного, содержания, вследствие чего им присущ соответствующий национальный или исторический колорит, т.е. такой коннотативный оттенок, который возникает в результате принадлежности его денотата конкретному социуму, стране, определенной исторической эпохе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В научной литературе для наименования национальных явлений, традиций, обрядов, предметов быта ученые, начиная с 50-х годов прошлого века, употребляют такие термины, как культурно-маркированная локализмы, лексика, этнографизмы, экзотизмы, лакуны, варваризмы, пробелы, реалии, реалемы, каждый из которых, несмотря на наличие общих черт, тем не менее характеризуется собственными специфическими свойствами.

К разряду культурно-маркированной лексики В.Г. Чернов относит «лексические единицы, называющие явления, специфические для советской действительности, так и национально-специфические реалии» [Чернов Г.В., 1958; 11].

На наш взгляд, культурно-маркированная лексика по своему смысловому наполнению представляет собой наиболее обширное, объемное понятие и, исходя из этого, следует отметить, что многие вопросы теории лингвокультурологии остаются нерешенными, спорными, в частности, вопрос о месте культурно-маркированной лексики в терминологическом ряду разновидностей явлений. Что касается смысловой стороны культурно-маркированных лексем, то следует отметить характер их денотативного содержания, вследствие чего они обладают традиционным национальным или историческим колоритом.

Мы считаем, что к культурно-маркированной лексике следует отнести и имя собственное, и различного рода онимы, тем более, что имеют место так называемые «говорящие» или «значащие» антропонимы.

Безусловно, имена собственные – частое явление в дискурсе, и большинство речевых актов содержат антропонимы. Так, в произведении Юсуфа хос Хаджиба «Кутадгу Билиг» главные персонажи носят такие имена собственные, как Одгурмыш, Айтолды, Кюнтогды, Огдюльмиш.

Особую группу культурно-маркированной лексики составляют обращения. Здесь следует отметить, что многие из обращений играют двойную роль и, самое главное, требуют особого подхода как с точки зрения перевода и переводимости, так и с точки зрения культуры.

Культурно-маркированная лексика тесно связана с экстралингвистическими факторами и включает в свой состав, как уже было отмечено выше, обращения, О элик, причем в основном они поддаются переводу, но при этом могут потерять свою истинную сущность, национальный колорит (ср.: О Элик! – O glorious king! – Эй элиг! – в английском языке перевод осуществлен дословный, при этом теряется национальный колорит).

Итак, исследование культурно-маркированной лексики очень важно как с точки зрения переводоведения, так и с точки зрения страноведения, поскольку она обусловлена ментальностью, отражает духовность народа, вербализует континуум знаний о национально-культурной специфике, трактует смысловую наполняемость речевой коммуникации.

Буквальный перевод состоит в том, что передаются все значимые лексемы исходного текста, при этом может сохраниться порядок следования языковых единиц, как в приведенном выше примере (ср. узбекский и русский варианты текста). А в следующем примере осуществлен буквальный перевод на русский и английский языки: О семи планетах и двенадцати знаках Зодиака – On the seven planets and the twelve constellations – Етти сайёра ва ун икки бурж (хақида).

Для передачи произведения «Кутадгу Билиг» на английский и русский языки применяется также коммуникативный способ, заключающийся в выборе такого пути передачи исходной информации, который приводит к переводному тексту с адекватным исходным воздействием на реципиента. Главное внимание Р. Данкофф и С.Н. Иванов обратили не столько на лингвистический состав исходного текста, сколько на его содержательное наполнение и эмоционально-эстетическую значимость.

Следует отметить, что специфическим вариантом коммуникативного перевода является большинство поэтических переводов, поскольку стихотворный текст по своей природе не поддается простому семантическому, а тем более буквальному переводу. Даже попытки перевести стихотворный текст прозой, придерживаясь как можно полнее его лексико-семантических и грамматических составляющих, не меняют существа дела, ибо при таком подходе не переводятся важнейшие составляющие стихотворения – его фонетические и ритмометрические компоненты, т.е. стихотворение по существу превращается в качественно иной текст и может служить лишь для ограниченных коммуникативных целей.

Помимо функциональной замены и добавления, в английском и русском переводах наблюдаются такие распространенные приемы, как грамматические трансформации, антонимический перевод, нулевой перевод:

Когда у едящих напитков нет рядом,
Все яства для них могут сделаться ядом.

Wherever there is food there should be drink, and the two must be balanced correctly, for food taken without drink has a toxic effect.

Қаерда ейиладиган (нарса) бўлса, ичиладиган(и) хам керак,
Ейиладиган ичиладиган билан тенглашиши керак.
Ейиладиган бўлсаю ичиладиганнинг тайини бўлмаса,
У овқатни еса оғу бўлади, деб ҳисоблагин.

Например.

Ичиладиган(и) хам керак (букв.: нужны также напитки) – напитков нет рядом – в данном примере применяется антонимический перевод.

Ейиладиган ичиладиган билан тенглашиши керак (букв.: еда с напитками должна быть равной, одинаковой) в русском варианте данный отрывок отсутствует, а в английском варианте передается как the two must be balanced correctly (букв.: оба должны быть правильно сбалансированы).

У овқатни еса оғу бўлади (букв.: если он съест еду, будет отравлен) – for food taken without drink has a toxic effect (букв.: еда, пища, принятая без напитка, имеет токсичный эффект) – Все яства для них могут сделаться ядом.

В зависимости от характера лексических единиц, которые рассматриваются как исходные в процессе трансформации, мы выявили переводческие трансформации трех видов:

лексические, грамматические и лексико-грамматические. Выше мы привели примеры некоторых видов лексических трансформаций, в частности, прием опущения, прием антонимического перевода. Рассмотрим еще пример.

На пастбищах – овцы в бескрайней округе,
С тобою, **о славный**, служанки и слуги.

Flocks of sheep graze on the hills and the plateaus, while slaveboys and slavegirls stand at your service.

Водий, тоғ, ер(лар)ни коплаб қўй, пода(ларинг) юради,
Ё кул(ларинг), жория(ларинг), хизматчи (ларинг), **эй феъли равшан**.

В данном отрывке переводчик опустил обращение о славный – эй феъли равшан в английской версии текста.

Мы выявили следующие базовые приемы перевода культурно-маркированной лексики: переводческая транскрипция, транслитерация, калькирование, смешанный перевод (см. табл. 1.1).

Таблица 1.1

Базовые приемы перевода культурно-маркированной лексики

Приемы перевода	Примеры
Переводческая транскрипция	Элиг (узб.) – элик (русс.), бег (узб.) – бек (русс.)
Транслитерация	Қутадғу Билиг (узб.) – Kutadgu Bilig (англ.) Ойтўлди (узб.) – Айтолди (рус.)
Калькирование	Ойтўлди (узб.) – Full Moon (англ.)
Смешанный перевод – сочетание транскрипции и семантического перевода	Бахтиёр элиг (узб.) – о элик, достославный (русс.)

Как уже было отмечено, калькирование, которому свойственна замена составных частей безэквивалентного слова или словосочетания буквальными соответствиями на языке перевода, наблюдается в английском тексте перевода произведения Юсуфа хос Хаджиба «Кутадгу Билиг», например, при передаче имен собственных: Айтолди – Full Moon и т.п. Здесь мы выявили точную кальку, например: Одгурмыш – Wide Awake. Анализ перевода позволил выявить полукальки, так называемые частичные заимствования, тоже новые слова или устойчивые словосочетания, но состоящие частью из своего собственного материала, а частью из материала иноязычного слова, например: Кюнтогды – King Rising Sun.

При передаче на английский язык культурно-маркированной лексики Р.Данкоффом используется описательный, или разъяснительный, перевод, который полностью раскрывает смысловое содержание исходной единицы посредством расширенного описания с применением словосочетаний и выражений, например, мухтасиб – public censor, марал – maral deer, хасс-хаджиб – privy chamberlain.

Необходимо отметить, что в отличие от других, описанных выше способов передачи культурно-маркированной лексики, носящих более или менее механический характер, при описательном переводе требуется глубокое знание культурно маркированных лексем.

При передаче культурно-маркированной лексики в тексте «Кутадгу Билиг» на английский и русский языки применяется также приближенный, или уподобляющий, перевод, при котором для обозначения чужеродной реалии в языке перевода подыскивается понятие, хоть и не совпадающее с исходным, но имеющее с ним значительное семантическое сходство и в известной мере способное раскрыть для реципиента сущность описываемого явления, т.е. использование аналога: пост – fast, молитва – prayer, benediction.

Однако прием приближенной передачи культурно-маркированной лексики имеет недостаток, поскольку лексема при замене ее приблизительным аналогом может приобрести неточное значение, в связи с чем следует принимать во внимание контекст и национально культурную специфику. В произведении Юсуфа хос Хаджиба «Кутадгу Билиг» используется лексема намоз, которая приблизительно может быть передана на русский и английский язык

соответственно как молитва – прауег, однако следует иметь в виду, что намаз предполагает совершение пятиразовой молитвы ежедневно, тогда как молитва и прауег используются в более широком смысле и могут означать разные виды молитвы, например, перед едой, после еды и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по отношению в целом к переводу, культурно-маркированная лексика может быть передана на русский и английский языки посредством комбинирования различных способов, например, калька + описательный перевод или транскрипция + описательный, разъяснительный переводы + прием генерализации.

Способы и приемы включения культурно маркированной лексики в русские и английские тексты разделены на две основные группы.

1. В русский и английский тексты национально маркированная лексика вводится без объяснений и комментариев (ср.: чигиль – Chigil – чигил).

2. Культурно маркированные лексемы применяются с соответствующим пояснением. Так, перевод С.Н. Иванова и перевод Р. Данкоффа изобилуют комментариями и примечаниями, в которых приводятся толкования лексических единиц, причем вся разъяснительная информация в основном вынесена за пределы текста с помощью опознавательных знаков (например, у С.Н. Иванова – звездочки).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Джуманова Д. Р. Билингвизм как феномен современной культуры // Язык и личность в гармоничном диалоге культур. – 2017. – С. 287.
2. Джуманова Д. Р. Аспекты межкультурного общения в полилингвальном социуме // Медиа-и межкультурная коммуникация в европейском контексте. – 2014. – С. 272-275.
3. Исаева Ш. М. Влияние персидской культуры в кутадгу билиг: анализ социокультурных аспектов // Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 625-628.
4. Туманян Т.Г. К вопросу о теоретическом наследии Абу-л-Хасана ал-Маварди // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Философия и конфликтология. Том 36. № 3. – 2020.
5. Чернов Г.В. К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистики на английский язык // Ученые записки 1-го МГПИИЯ. – М., 1958. Т. XVI. – с. 223.
6. Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни. Благодатное знание // Перевод С.Н. Иванова. – М.: Наука, 1983. – 560 с.
7. Юсуф Хос Хаджиб. Кутаду Билиг. Саодатга йўловчи билим // Перевод К.Каримова. – Тошкент: ФАН, 1971. – 956 с.
8. Isaeva Sh.M. The cultural aspect of the text of the work "Kutadgu Bilig". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. 8 (11). – 2021. – pp.373-377. DOI : 10.5958/2249-7137.2021.01824.3
9. Isaeva Sh.M. Linguoculturological aspect of translating realias // Philology matters. – 2020. – №. 3. – С. 132-149.
10. Yusuf Khass Hajib. Wisdom of Royal Glory // Translated, with an Introduction and Notes, by Robert Dankoff. Chicago and London. The University of Chicago Press, 1983.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000